

Cálculo de potencia de corte teórica mediante la plataforma GUIDE de MATLAB®

K. García Ruiz¹, J. C. Niños Torres^{2*}, I. Arrijoa Cárdenas², R. C. García Gómez², J. C. Llaven Gordillo²

¹Departamento de Manufactura GKN Driveline, Carr. Salvatierra, Celaya, C.P. 38000, Gto., México

²Departamento de Metal-Mecánica, Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Carr. Panamericana km. 1080, Tuxtla Gutiérrez, C.P. 29054, Chiapas, México

*juan.nt@tuxtla.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

En este artículo se presenta los resultados de un software desarrollado en MATLAB utilizando la interfaz gráfica GUIDE con el fin de facilitar la selección de un equipo de torneado con respecto a la potencia de corte requerida para remover una cierta cantidad de material deseada. En el programa se deben introducir datos de corte (parámetros de corte) para realizar el cálculo automáticamente.

Palabras clave: potencia de corte, velocidad de corte, avance por revolución, profundidad de corte, fuerza de corte.

Abstract

This article presents the results of a software developed in MATLAB using the GUIDE graphical interface in order to facilitate the selection of a turning equipment with respect to the cutting power required to remove a certain amount of material desired. Cutting data (cutting parameters) must be entered in the program to perform the calculation automatically.

Key words: cutting power, cutting speed, feed per revolution, depth of cut, cutting force

Introducción

El torneado es uno de los procesos de manufactura más antiguos que existen dentro de la industria metal-mecánica. Este proceso consiste en remover una determinada cantidad de material de una pieza que gira a una velocidad angular por medio de una herramienta de corte que posee un filo teórico de corte, la cual es la encargada de quitar el material cuando esta hace contacto con la pieza. El torneado es la combinación de dos movimientos: el de rotación de la pieza y el de avance de la herramienta. El proceso de torneado se lleva a cabo en la máquina herramienta llamada torno. Según [2], el torno suministra la potencia para maquinar la pieza con sus respectivos parámetros de corte, tales como velocidad de corte, profundidad de corte y avance por revolución de la herramienta [2].

El torneado posee tres parámetros importantes: velocidad de corte (v_c), profundidad de corte (a_p) y avance por revolución (f_n).

La velocidad de corte es la velocidad tangencial en el punto de contacto de la herramienta y la pieza, esta se calcula mediante la ecuación (1). Esta ecuación puede deducirse fácilmente realizando un análisis de velocidades relativas. La velocidad de corte y la velocidad angular de la pieza se relacionan por medio de radio de la pieza. Esta relación se puede observar en la figura 1.

$$v_c = \omega r \quad (1)$$

donde

$v_c = \text{velocidad de corte (m/s)}$
 $\omega = \text{velocidad angular (rad/s)}$
 $r = \text{radio de la pieza (m)}$

Figura 1. La velocidad de corte, la velocidad angular y el radio de la pieza se relacionan en el punto de contacto entre la pieza y la herramienta de corte.

Dado que la ecuación (1) posee unidades no utilizadas en el proceso de torneado, se realizará una modificación a esta la cual ya tendrá, además de facilitar el cálculo, unidades estandarizadas.

$$v_c = \frac{\pi D_i n}{1000} \quad (2)$$

donde

$v_c = \text{velocidad de corte (m/min)}$
 $D = \text{diámetro de la pieza (mm)}$
 $n = \text{velocidad angular (rev/min)}$

La profundidad de corte es otro parámetro importante en el torneado (y en cualquier proceso de manufactura) ya que es la que delimita la medida final de la pieza de trabajo. La profundidad de corte es la profundidad en la cual se introduce la herramienta de corte en la pieza a maquinar, y se relaciona con los diámetros inicial y final de la pieza, tal y como se muestra en la ecuación (3). En la figura 2 se puede apreciar la profundidad de corte con un inserto de corte y la pieza de trabajo.

$$a_p = \frac{D_i - D_f}{2} \quad (3)$$

donde

$a_p = \text{profundidad de corte (mm)}$
 $D_i = \text{diámetro inicial de la pieza (mm)}$
 $D_f = \text{diámetro final de la pieza (mm)}$

Figura 2. Profundidad de corte de la herramienta. Esta profundidad de corte delimita el diámetro final de la pieza de trabajo.

El avance por revolución es el último parámetro importante para determinar el estado de un proceso de manufactura (en corte de material). Como su nombre lo indica, es el avance de la herramienta de corte por cada vuelta (revolución) de la pieza. Si se requiere obtener la velocidad a la que avanza la herramienta basta con multiplicar el avance por revolución por la velocidad angular de la pieza, como

se muestra en la ecuación (4). En la figura 3 se puede apreciar un esquema del avance por revolución de la herramienta de corte.

$$v_l = f_n n \quad (4)$$

donde

v_l = velocidad longitudinal de la herramienta (mm/mint)

f_n = avance por revolución (mm/rev)

n = velocidad angular (rev/mint)

Figura 3. Avance por revolución de la herramienta de corte. El avance por revolución es la distancia que avanza la herramienta de corte por cada revolución (vuelta) que gira la pieza de trabajo.

En el proceso de torneado se produce una fuerza de corte (F_c) en la interfaz (punto) de contacto entre la pieza de corte y la herramienta de corte. Esta fuerza resultante se puede descomponer en tres componentes (componentes rectangulares) en la dirección radial (F_r), dirección axial o longitudinal (F_a) y dirección tangencial (F_t) a la pieza. En la figura 4 se muestra el diagrama de fuerzas en la herramienta de corte. Cabe mencionar que la fuerza tangencial y fuerza radial actúan en la dirección de la velocidad de corte y velocidad lineal o avance de la herramienta, respectivamente.

Figura 4. Diagrama de fuerzas actuando en la herramienta de corte. La fuerza tangencial actúa en la dirección de la velocidad de corte y la fuerza axial actúa en la dirección del avance de la herramienta.

La fuerza radial y la fuerza axial son muy pequeñas en comparación con la fuerza tangencial, es por esta razón que para el cálculo de la potencia de corte sólo es necesario la fuerza tangencial. Para el cálculo de la potencia se utilizan las ecuaciones de la dinámica rotacional el cual es el producto del torque generado por la fuerza tangencial multiplicada por la velocidad angular de la pieza ($P_c = T\omega$). Según [1], dado que la mecánica del corte es muy compleja, es difícil obtener los valores de manera analítica de la fuerza radial y axial ya que estas sólo se obtienen de manera experimental [1]. Las tres fuerzas se relacionan pitagóricamente con la siguiente ecuación:

$$F_c = \sqrt{F_t^2 + F_r^2 + F_a^2} \quad (5)$$

donde

F = fuerza resultante (N)

$F_t = \text{fuerza tangencial (N)}$
 $F_r = \text{fuerza radial (N)}$
 $F_a = \text{fuerza axial (N)}$

Cada material presenta características únicas que vienen dadas por los elementos de aleación, el tratamiento térmico, la dureza. Los materiales utilizados para piezas se han dividido en seis grupos principales, según la norma ISO, y cada grupo tiene propiedades únicas en cuanto a maquinabilidad. Los materiales presentan una propiedad de corte, la cual se denomina esfuerzo de corte específico (K_{c1}). El valor de es distinto para los seis grupos de materiales. Según [3], los materiales según la clasificación ISO tienen los siguientes intervalos de esfuerzos específicos de corte (N/mm^2), como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Intervalos de valores de esfuerzos específicos de corte ($\frac{N}{mm^2}$). Cortesía Sandvik Coromant [3].

ISO P	ISO M	ISO K	ISO N	ISO S	ISO H
1400-3100	1800-2850	790-1350	350-700	HRSA:2400-3100 Titanio: 1300-1400	2250-4870

Sandvik propone la siguiente ecuación experimental para calcular el esfuerzo de corte (no confundir con esfuerzo de corte específico) la cual se relaciona directamente con las características del inserto (herramienta de corte) y porta inserto (porta herramientas).

$$K_c = \frac{K_{c1}}{h^{mc}} \left(1 - \frac{\gamma}{100}\right) \quad (6)$$

donde

$K_c = \text{esfuerzo de corte (N/mm}^2\text{)}$
 $K_{c1} = \text{esfuerzo de corte específico (N/mm}^2\text{)}$
 $h = \text{espesor de rebaba (mm)}$
 $mc = \text{exponente de compensación}$
 $\gamma = \text{ángulo de desprendimiento de rebaba}$

El ángulo de desprendimiento de rebaba depende del tipo de inserto y para fines prácticos siempre se tomará como 0, de manera que la ecuación (6) queda de la siguiente manera:

$$K_c = \frac{K_{c1}}{h^{mc}} \quad (7)$$

donde

$K_c = \text{esfuerzo de corte (N/mm}^2\text{)}$
 $K_{c1} = \text{esfuerzo de corte específico (N/mm}^2\text{)}$
 $h = \text{espesor de rebaba (mm)}$
 $mc = \text{exponente de compensación}$

El exponente de compensación se obtiene experimentalmente y depende del tipo de material según la clasificación ISO. Para el cálculo del espesor de la rebaba se utiliza una relación trigonométrica. La figura 5 nos muestra un esquema del proceso de torneado donde se relacionan los parámetros como avance por revolución, profundidad de corte, ángulo de posición (característica del porta inserto) y el espesor de la rebaba. Para el cálculo del espesor de la rebaba se utiliza la siguiente ecuación:

$$h = f_n \text{sen}(k_r) \quad (8)$$

donde

$h = \text{espesor de la rebaba (mm)}$
 $f_n = \text{avance por revolución (mm/rev)}$
 $k_r = \text{ángulo de posición}$

Figura 5. Esquema general del proceso de torneado. Se muestra diferentes parámetros del corte como avance por revolución, profundidad de corte, ángulo de posición, espesor de rebaba, diámetro inicial y diámetro final de la pieza.

Como se mencionó anteriormente, para el cálculo de la potencia de corte se requiere el producto del torque ejercido por la fuerza tangencial y la velocidad angular, si se hacen las sustituciones adecuadas se puede llegar a la siguiente ecuación, la cual es el producto del esfuerzo específico de corte multiplicado por la cantidad de remoción de material, esto es:

$$P_c = K_c a_p f_n v_c \quad (9)$$

donde

P_c = potencia de corte (W)

K_c = esfuerzo específico de corte (N/mm^2)

a_p = profundidad de corte (mm)

f_n = avance por revolución (mm/rev)

v_c = velocidad de corte (m/s)

Metodología

Interfaz gráfica de GUIDE

Abriendo la interfaz gráfica GUIDE de MATLAB se distribuyeron uniformemente siete cuadros de edición de texto (Edit Text) los cuales servirán de variables de entrada previo al cálculo de potencia y estos son: velocidad angular del eje, avance por revolución, profundidad de corte, diámetro inicial de la pieza, ángulo de posicionamiento, esfuerzo de corte específico y exponente de compensación. También se colocó un editor de texto en donde se arrojará el resultado una vez aplastando el botón pulsador (push button). En la figura 6 se puede ver la distribución de los cuadros de texto y el botón pulsador.

Figura 6. Distribución de los cuadros de texto y botón pulsador en la interfaz gráfica.

Como se puede notar en la figura 6 a cada editor de texto se le asignó su propio texto estático (static text) el cual le dice al usuario las unidades en que se deben introducir los parámetros. Para el caso de ángulo de posición se da en grados. Como se mencionó anteriormente, son unidades estándar para los procesos de corte.

Resultados y discusión

Programación en GUIDE de MATLAB

A cada editor de texto se le agregó una etiqueta (tag), por facilidad para este caso, se le colocó una “e” seguido del nombre del parámetro. En la figura 7 se puede observar que para el parámetro de velocidad angular, dado en revoluciones por minuto (rpm), se le asignó en tag “erpm” y así para cada parámetro como entrada.

Figura 7. Asignación del “tag” en los editores de texto. En los editores de texto se introducirán las variables de entrada.

Automáticamente la plataforma GUIDE generará un archivo de extensión “.m”. Si se coloca un “Push Button” en la interfaz gráfica, en la codificación aparecerá una función (function) con el nombre Button1_Callback, para nuestro caso con el tag asignado previamente se colocó “ppot” (ppot_Callback), como se muestra en la figura 8.

El comando “firstnumber=str2num(get(handles.edit1,'string'))” sirvió para que en los cuadros de “Edit Text” se tomara el valor que el usuario coloque y la convierta en un valor numérico. Para este caso se nombró las variables de acuerdo al “tag” que se colocó, por ejemplo, la variable “rpm” le corresponde al editor de texto “erpm”. En la figura 8 se puede notar las operaciones realizadas para el cálculo de potencia. El comando set(handles.epot, 'string', num2str(Pot)) mostrará el resultado de la potencia (en kW) en el editor de texto con la etiqueta “epot”.

```

% -- Executes on button press in ppot.
function ppot_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to ppot (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

rpm = str2num(get(handles.erp, 'String'));
d = str2num(get(handles.ed, 'String'));
ff = str2num(get(handles.efn, 'String'));
app = str2num(get(handles.eap, 'String'));
k = str2num(get(handles.ek, 'String'));
mc = str2num(get(handles.emc, 'String'));
kcl = str2num(get(handles.ekcl, 'String'));
r=d/1000/2;
f=ff/1000;
ap=app/1000;
vc=rpm*(2*pi)/60*r;
Q=ap*f*vc;
h=ff*sin(k*(2*pi)/360);
Kc=(kcl*10^6)/(h^mc);
Potencia=Q*Kc;
Pot=Potencia/1000;

set(handles.epot, 'String', num2str(Pot));
    
```

Figura 8. Codificación utilizada en la función Button1_Callback. En este caso se nombró ppot_Callback debido a que así se colocó en el tag del Push Button.

Una vez colocadas todas las operaciones el programa está listo para usarse. Al correr el archivo “.m” o en la interfaz gráfica “.fig” se abrirá automáticamente una ventana, como se muestra en la figura 9. El programa tiene la facilidad de introducir los valores de corte y al pulsar el botón se obtendrá en forma directa la potencia en kW. Para los valores del esfuerzo específico de corte y coeficiente de compensación se recomienda ver una tabla de valores con los proveedores de herramientas de corte. Los valores más comunes para el esfuerzo específico de corte y el coeficiente de compensación, dentro de la industria metal-mecánica, es 1500 N/mm^2 y 0.22, respectivamente, siendo un acero dentro de la norma ISO, mencionada anteriormente, un ISO P.

Figura 9. Cálculo de potencia de corte con las siguientes variables de entradas (parámetros de corte): velocidad angular, 1000 rev/min ; avance, 0.4 mm/rev ; profundidad de corte, 1.15 mm ; diámetro inicial, 95 mm ; ángulo de posición, 93° ; esfuerzo de corte específico, 1500 N/mm^2 y coeficiente de compensación, 0.22.

Trabajo a futuro

Con el fin de mejorar el programa, en este se puede almacenar los datos de los materiales de trabajo en relación al esfuerzo de corte específico y el exponente de compensación. Esto se puede realizar mediante un menú despegable en donde el usuario escoja el tipo de material y automáticamente se calcule la potencia de acuerdo a su esfuerzo de corte.

Conclusiones

Como se vio en la descripción del método, el programa se realizó de una manera muy simple con los comandos básicos de MATLAB, además de que la interfaz gráfica GUIDE se opera de una manera sencilla. Se utilizaron datos aleatorios para calcular una potencia de corte de manera de prueba en el programa. Este programa se guardó para que se tenga a disposición en cualquier ordenador de manera ejecutable.

Es importante tener en cuenta que para la selección de un torno no solo se selecciona por medio de su potencia, se toman en cuenta diferentes parámetros. Por ejemplo, un parámetro importante es la rigidez del torno el cual se ve en las guías que posee. Si se selecciona una guía que no es adecuada para el trabajo que realiza el torno, este puede excederse de los límites de vibraciones y las piezas saldrán fuera del límite de medida establecida o con un acabado superficial fuera del rango. Existen manuales para el diseño y selección de estas con su respectiva teoría y ecuaciones.

Agradecimientos

Agradecemos el apoyo del Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez por las facilidades para desarrollar este proyecto, así como al Departamento de Manufactura de GKN para las facilidades de realización y desarrollo del proyecto en conjunto con el Instituto.

Referencias

- [1] Serope Kalpakjian y Steven. R. Schmid. *"Manufactura, Ingeniería y Tecnología"*. Pearson Educación. Quinta edición, 2008.
- [2] Mikell P. Groover. *"Procesos de Manufactura Moderna"*. Pearson Educación. Primera edición, 1997.
- [3] S. Coromant, «Sandvik,» [En línea]. Available: <https://www.sandvik.coromant.com/es-es/downloads>. [Último acceso: 6 11 2016].